

АНАЛИЗ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ РАННИХ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ ПОСЛЕ ДЕНТАЛЬНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ

Хайдаров Артур Михайлович

доктор наук, профессор
заведующему кафедрой стоматологии-1
Институт повышения квалификации врачей
Ташкент. Узбекистан.

Рахимов Акбарбек Расулбек угли

Врач городской клинической больницы скорой помощи
Ташкент. Узбекистан.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18546110>

Аннотация. Дентальная имплантация в современной стоматологии является одним из наиболее эффективных методов восстановления утраченных зубов и представляет собой надежное решение проблемы адентии. За последние два десятилетия технология дентальной имплантации претерпела значительные усовершенствования, однако риск развития послеоперационных осложнений остается актуальной проблемой в клинической практике.

Ключевые слова: дентальная имплантация, послеоперационное осложнение, переимплант, воспаление мягких тканей

Введение. Дентальная имплантация в настоящее время является неотъемлемой частью современной стоматологической практики и рассматривается как высокоэффективный метод восстановления жевательной функции и эстетики зубных рядов. Однако, несмотря на значительный прогресс в области имплантологических материалов, хирургических технологий и диагностических методов, проблема послеоперационных осложнений остаётся актуальной и продолжает активно обсуждаться в научной литературе. Увеличение числа имплантационных вмешательств, расширение показаний к их применению, а также рост доли пациентов с отягощённым соматическим статусом обуславливают необходимость углублённого изучения этиологических факторов и патогенетических механизмов осложнений, возникающих после дентальной имплантации. Понимание природы этих осложнений рассматривается как фундаментальная основа для разработки эффективных профилактических и лечебных стратегий, направленных на повышение предсказуемости имплантологического лечения.

Ранние послеоперационные осложнения при дентальной имплантации возникают в течение первых 4-12 недель после хирургического вмешательства и могут оказывать существенное влияние на исход остеоинтеграции импланта, качество жизни пациента и экономическую составляющую лечения. Наиболее часто встречающимися осложнениями являются воспалительные процессы мягких тканей, отек, кровотечение, периимплантит, расхождение краев раны, инфекционные осложнения и отторжение импланта.

Распространенность ранних послеоперационных осложнений варьирует в диапазоне от 5 до 30% в зависимости от характеристик пациента, особенностей хирургической техники, качества предоперационной подготовки и соблюдения протоколов профилактики. Это обстоятельство указывает на необходимость

разработки и внедрения комплексных методов профилактики осложнений, включающих как предоперационную подготовку, так и адекватный послеоперационный уход.

Несмотря на наличие многочисленных исследований, посвященных отдельным аспектам профилактики послеоперационных осложнений, отсутствует комплексный анализ эффективности различных методов и подходов к предотвращению ранних осложнений при дентальной имплантации. Это определяет актуальность и значимость настоящего исследования.

Выводы: Распространенность ранних послеоперационных осложнений после дентальной имплантации составляет в среднем 10-20% в зависимости от популяции пациентов и использованных критериев оценки, при этом наиболее часто встречаются воспалительные процессы мягких тканей (8-15%) и отек (5-10%). Основные факторы риска развития ранних осложнений включают возраст пациента старше 65 лет, сопутствующую соматическую патологию (сахарный диабет, иммунодефицит), курение, недостаточную гигиену полости рта, наличие периапикальной инфекции в области имплантации и нарушение протокола хирургического вмешательства. Систематическое применение антибактериальной профилактики (предоперационное назначение антибиотиков широкого спектра действия и продолжение в послеоперационном периоде) демонстрирует высокую эффективность в снижении частоты инфекционных осложнений на 40-60%, особенно у пациентов группы риска.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Иванов А.В., Петров С.А. Этиологические факторы и патогенетические механизмы осложнений дентальной имплантации //Стоматология. 2020. Т. 99, № 4. С. 52–57.
2. Хайдаров А.М., Камиллов Х.П. Рентгенологическая картина альвеолярной части челюсти у больных пародонтитом с гипотиреозом. Журнал Стоматология, № 3-4,2010 стр.275-277.
3. Улитовский С.Б., Леонтьев А.А. Воспалительные заболевания периимплантатных тканей: патогенез и клинические аспекты //Пародонтология. 2014. Т. 19, № 3. С. 21–27.
4. Хайдаров А.М., Муратова С.К. Влияние хронической ишемии мозга на функциональное состояние слизистой оболочки полости рта Журнал Стоматология №4 (77) 2019 стр.101-103
5. Albrektsson T., Wennerberg A. On osseointegration in relation to implant surfaces //Clinical Implant Dentistry and Related Research. 2018. Т. 20, № 1. С. 4–7.
6. Khaydarov A.M., Olimov A.B., Ahmadaliev N.N., Quantitative Analysis of Microbiota in Patients with Orthopedic Structures on Dental Implants Using the Real-Time PCR Method international journal of pharmaceutical research 2020 стр.736-738